

Revista Arbitrada Venezolana
del Núcleo Costa Oriental del Lago

 Impacto *Científico*
Universidad del Zulia

Diciembre 2023
Vol. 18 N° 2

ppi 201502ZU4641
Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 200602ZU2811 / ISSN: 1856-5042
ISSN Electrónico: 2542-3207

 Impacto Científico

**Revista Arbitrada Venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago**

Vol. 18. N°2. Diciembre 2023. pp. 483-496

DOI:10.5281/zenodo.10398066

Fundamentos teóricos de la didáctica general

Adonis Marcano Domínguez

La Universidad del Zulia. Núcleo Costa Oriental del Lago.

Cabimas, Venezuela

 <https://orcid.org/0000-0001-6673-8938>

adonismarcano@gmail.com

Anamaria Vera Matos

Unidad Educativa Nocturna Alejandro Fuenmayor.

Cabimas, Venezuela

 <https://orcid.org/0009-0000-6298-6053>

acvm1979@gmail.com

Varinia Marcano Domínguez

Universidad del Zulia. Maracaibo, estado Zulia

 <https://orcid.org/0009-0005-3869-0398>

variniamarcano@gmail.com

Vanessa Marcano Domínguez

La Universidad del Zulia. Núcleo Costa Oriental del Lago.

Cabimas, Venezuela

 <https://orcid.org/0009-0005-5875-9647>

vanesavmarcanod@gmail.com

Resumen

La didáctica general es una disciplina que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje y busca promover su mejora continua a través de la reflexión crítica y el análisis de las prácticas educativas. Esta investigación teórica pretende reforzar las herramientas y técnicas necesarias para el diseño, implementación y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje efectivos, así como la adaptación de nuevas metodologías de enseñanza para satisfacer las demandas del mundo actual. Para su elaboración se sustenta de los trabajos de Casasola (2020), Cometta (2017), López et al (2016), Mallart (2001), entre otros, dejando claro que la formación docente es esencial en la preparación de los educadores para planificar y llevar a cabo los procesos de enseñanza y garantizar una educación de calidad

Palabras clave: Didáctica general, docentes, alumnos, enseñanza, planificación.

Theoretical foundations of general didactics

Abstract

General didactics is a discipline that studies teaching and learning processes and seeks to promote their continuous improvement through critical reflection and analysis of educational practices. This theoretical research aims to reinforce the tools and techniques necessary for the design, implementation and evaluation of effective teaching and learning processes, as well as the adaptation of new teaching methodologies to meet the demands of today's world. For its elaboration, it is based on the works of Casasola (2020), Cometta (2017), López et al (2016), Mallart (2001), among others, making it clear that teacher training is essential in the preparation of educators to plan and carry out the teaching processes and guarantee quality education

Keywords: General didactics, teachers, students, teaching, planning.

“Si la enseñanza no se concibe como una tarea de pura inspiración, es obvio que debe ser planificada de alguna manera, que se debe disponer (por parte del docente) de recursos para llevar adelante lo planificado, y de otros, por si los previstos no resultan en la emergencia de su puesta en práctica. (...)”

Barco, 1989, p.19.

Introducción

En los últimos años, la situación socio-política de Venezuela incidió en que una buena parte de su población emigrara a otros países en busca de mejores condiciones de vida, esto devino en que muchos profesionales dejaran sus puestos de trabajo, creando con ello, un vacío laboral imposible de sustituir.

Esto se vio reflejado en la parte educativa, donde varios docentes presentaron sus renuncias ante el poco incentivo que ofrecía su profesión. Pero, qué sucede con los que aún permanecen en sus puestos de trabajo, como realizan sus actividades ante las carencias que vienen enfrentando; el docente en su proceso formativo tiene la pedagogía, pero no cuenta con los implementos para llevar esa enseñanza hacia sus estudiantes.

Aunado a esto, tenemos el poco conocimiento que tienen sobre los nuevos recursos tecnológicos, por lo que no han podido trasladar toda esa metodología y didáctica a las herramientas 2.0, algo que quedó en evidencia durante la pandemia causada por el SARS-CoV-2 o coronavirus, que profundizó más la crisis pedagógica de los docentes, pues muchos de ellos no cuentan con estas herramientas, creando una brecha que profundiza más los procesos didácticos.

Por tanto, el presente artículo expone teorías que buscan reforzar la importancia que tiene la didáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los métodos pedagógicos, la motivación y la planificación educativa, con el propósito de dar al docente los recursos para mejorar la práctica educativa y adaptarla a los procesos educativos actuales.

Fundamentación teórica

La palabra didáctica general tiene su origen etimológico por medio de la formación de sus dos palabras: didáctica, derivada del griego “διδασκτικός” (*Didaktikós*), que es la suma de dos componentes diferenciados como “*didasko*”, que significa “yo enseño”, y el sufijo “-ico”, que expresa “relativo a”, mientras que general procede del latín “*generalis*”.

Por su parte, el diccionario de la Real Academia Española (RAE), presenta cuatro conceptos del término didáctica. 1. Adj. Perteneciente o relativo a la didáctica o a la enseñanza. 2. Adj. Propio, adecuado o con buenas condiciones para enseñar o instruir. Un método, un profesor muy didáctico. 3. Adj. Que tiene como finalidad fundamental enseñar o instruir. Género didáctico. Apl. A pers., u.t.c.s. 4. F. Arte de enseñar.

De manera que, la didáctica general se centra en el estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje que el docente realiza con los alumnos por medio de normas y principios, brindando una visión completa de todos los modelos descriptivos, explicativos e interpretativos. En otras palabras, “es la acción del maestro para sostener el objeto de enseñanza poniéndolo a la vista del estudiante con la intención de que este se apropie de lo que se muestra” (López *et al.* 2016:17).

Figura 1. Proceso de la didáctica
Autores: López *et al.* (2016)

Como se puede apreciar en la figura 1, se muestra el sentido y significado de la didáctica, la cual consta de tres secciones: Concepto. La didáctica se encarga del estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje; su objetivo es comprender cómo se producen estos procesos, con el fin de mejorar la calidad de la educación. Objeto. Influenciado por una serie de factores como los objetivos de aprendizaje, los contenidos, los métodos y técnicas de enseñanza, el contexto educativo y las características de los alumnos. Finalidad. Comprender cómo se produce el aprendizaje para mejorar la calidad de la educación, proporcionando a los docentes las herramientas necesarias para organizar su práctica educativa y contribuir a mejorar la calidad de la educación y a la formación integral de los alumnos.

En este orden, conviene señalar que el proceso de enseñanza en la mayoría de los casos debe ser individualizado, siendo monitoreado por el docente quien es el que ofrece las herramientas de fácil apreciación para los estudiantes, a fin de que estos logren una mayor eficiencia en su aprendizaje, ya que la didáctica está asociada a facilitar el aprendizaje desde la propia enseñanza. La didáctica se encuentra definida por su propósito formativo, que como expresan Medina y Salvador (2009), contribuyen a modelos, enfoques y valores intelectuales, para establecer decisiones educativas y mejorar el pensamiento.

En ese sentido, se trata de aportar experiencias que favorezcan al estudiante por medio de contenidos educativos, los cuales están orientados a una naturaleza pedagógica, comprometida a mejorar la comprensión y transformación de los procesos socio-comunicativos. La didáctica general tiene la participación activa de los docentes y de los alumnos, que interactúan de acuerdo a la metodología planificada, a fin de alcanzar un objetivo favoreciendo la transmisión del conocimiento.

La misma está ligada a problemas concretos, por lo que su aplicación es más práctica. Esto quiere decir que, el docente debe saber que va a estudiar, así como conocer las características del estudiante y cómo deben afrontar su proceso metodológico.

Los primeros postulados que describen la didáctica la presentan como una normativa bien estructurada, con sólidas disposiciones sobre el saber hacer del maestro, para lograr el deber ser del modelo pedagógico propuesto. Esta teoría expuesta por Barco (1989, citado por Cometta, 2017), explica que el docente debe tener un encuentro previo con el estudiante de manera individual, y así trazar estrategias que permitan desarrollar su comprensión, tomando en cuenta las distintas características que presentan los estudiantes y las situaciones que deben ser canalizadas en el aula de clase.

La didáctica “consigue llegar a su plenitud cuando el ser humano al que se dirige, logra integrar los aprendizajes por medio de procesos culturales, siendo capaz de generar nuevas respuestas con ellos” (Santiváñez, 2016: 5).

Ante esto, la didáctica debe maniobrar en situaciones donde se requieran modelos específicos que son aplicados más por la acción pedagógica, en la que el docente tendrá una doble función de destinatario (discurso) y protagonista (acción pedagógica). De manera que, la didáctica general se encarga de ejecutar modelos de comprensión práctica, adaptada a otras disciplinas, las cuales irán convergiendo para definirse en áreas específicas.

Psicólogos como Piaget, Vigotsky y Bruner, han empleado la didáctica en el desarrollo cognitivo, un ejemplo de ello es que dos alumnos pueden presentar respuestas similares, pero éstas derivan en significados diferentes para ellos; esto se debe a que la misma pregunta puede ser comprendida de forma diferente por esos dos estudiantes.

Se comprende que, la psicología cognitiva se alimenta de la didáctica general, debido a que comprende mejor los procesos de aprendizaje, las relaciones, el pensamiento y la comprensión, ofreciendo información precisa que facilita un mejor desenvolvimiento de los estudiantes.

La didáctica también permite realizar aportes a la planificación del proceso educativo, organizando los contenidos, fortaleciendo las habilidades, destrezas, actitudes y valores que permitan al docente establecer un plan en las estrategias de aprendizaje.

Al mismo tiempo se encarga de dar respuestas a las preguntas esenciales: ¿a quién se enseña?, ¿quién enseña?, ¿para qué se enseña?, ¿qué se enseña?, ¿cómo se enseña?, ¿quién aprende?, ¿con quién aprende? A partir de allí, se entabla la interacción entre el docente y sus estudiantes. Para el docente, interactuar con sus estudiantes, es su forma de hacer didáctica, ya que estos se sentirán valorados, escuchados y así el docente podrá desarrollar su planificación por medio de herramientas para que el aprendizaje sea adquirido.

Para garantizar este aprendizaje, el docente debe fijar su planeamiento didáctico en un paradigma educativo y en un modelo pedagógico, que le permita por medio de una guía, establecer una pauta en su actividad docente y asentar su planificación didáctica. Ante esto, “La didáctica parte de un planteamiento integral de los principales elementos que concurren en el acto didáctico, como el conjunto de principios, técnicas, modelos, estrategias, entre otros, generalizables a contextos y niveles escolares diferentes” (Casasola, 2020; 40).

En otras palabras, el docente tiene un manejo integral de los recursos para ejecutar la planificación de la enseñanza y del aprendizaje, ya que adapta sus contenidos y estrategias según la edad de sus estudiantes, para así alcanzar un mayor aprovechamiento en el salón de clase.

La enseñanza-aprendizaje es el principal objeto de estudio de la didáctica, por lo que va más allá de métodos y estrategias que permitan desarrollar un modelo educativo ajustado a las necesidades de los alumnos. La didáctica general debe abocar en un solo pensamiento todo lo referente a la enseñanza, el aprendizaje, la instrucción y la comunicación.

Propósito en la formación docente

La didáctica tiene un propósito esencial en la formación del docente, y es fortalecer su proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, promover el aprendizaje por medio de la enseñanza. La enseñanza a su vez, fomenta la adquisición de conocimientos, habilidades y valores por parte de los estudiantes, mientras que la didáctica proporciona las herramientas y técnicas necesarias para obtener ese fin. Al mismo tiempo, la didáctica analiza, diseña y evalúa los procesos de enseñanza y aprendizaje con el fin de mejorar continuamente la calidad de la educación.

El docente que se especialice en el área de la didáctica debe tener presente cuál es su propósito, hacia quien va dirigirse y en qué área se formará. La mayoría de los docentes ya cuentan con alguna experiencia que les ha permitido sortear diversos obstáculos durante su labor, por lo que la adquisición de conocimiento, les permitirá fortalecer la participación e intercambio de ideas y propiciar cualquier aporte que realicen hacia la cátedra.

Casasola (2020), expone que la didáctica general permite una comprensión integral de los recursos pedagógicos primordiales en el proceso de planificación de la enseñanza y del aprendizaje. El docente debe saber que estrategias aplicará durante sus clases, así como los recursos didácticos para garantizar un adecuado proceso en la enseñanza y en el aprendizaje.

Por tanto, el papel de la didáctica general en los procesos de formación docente es proporcionar las herramientas y técnicas necesarias para el diseño, la implementación

y la evaluación de procesos de enseñanza y aprendizaje efectivos; por lo que tiene como objetivo mejorar continuamente la calidad de la educación a través del análisis y la reflexión crítica de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La implementación de recursos educativos didácticos reforzará la actuación del docente, de acuerdo con Vargas (2017), el uso de estos recursos permitirá articular los procesos que intervienen en las clases teóricas con las clases prácticas, fortaleciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Algunos recursos didácticos según Moya (2010, citado por Vargas, 2017; 69) son:

- **Textos impresos:** Manual o libro de estudio, libros de consulta y/o lectura, biblioteca de aula, cuaderno de ejercicios, impresos varios, material específico (prensa, revista, anuarios, etc).
- **Material audiovisual:** Proyector, videos, películas, audios.
- **Tablero didáctico:** Pizarra tradicional.
- **Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación:** Programas informáticos, educativos, simulaciones, medios interactivos, servicios telemáticos, entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, plataformas educativas, aula virtual, e-learning,

El docente debe conocer su entorno de trabajo, y presentar una planificación didáctica que se ajuste a cada característica de sus alumnos, a fin de que pueda enfocar, dirigir y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, aprovechando la potencialidad del alumno durante la clase.

Para Rojas Vargas (2016, citado por Casasola, 2020), el planeamiento didáctico debe estar basado en un paradigma educativo y en un modelo pedagógico, facilitando una guía teórica para la orientación docente y el trabajo de la planificación didáctica.

Por lo que se recomienda una actualización de estos procesos, ya que ningún método garantiza el óptimo aprendizaje de los estudiantes, más si estos presentan alguna problemática. En ese caso, los modelos pedagógicos son condicionados y están más relacionados con las características físicas y psicológicas del grupo.

Esto incidiría en la relación del docente y de sus estudiantes, sino se controla el problema. Por ello, se requiere de un docente con experiencia, que sepa manejar diversos escenarios y que fomente tranquilidad en cualquier caso. La ausencia de estrategias didácticas puede no garantizar un mayor éxito en las decisiones que se tomen.

Figura 2. Proceso de formación de docentes
Autores: López *et al.* (2016)

La figura 2, nos presenta las etapas del desarrollo profesional docente, la cual está enfocada a mejorar su práctica educativa. Puede ser interpretada de distintas formas, como un proceso lineal, en la que los docentes avanzan de una etapa a otra; un proceso circular en la que los docentes reflexionan sobre su práctica en cada etapa, o un proceso continuo en el que los docentes están siempre aprendiendo y creciendo.

La formación de los docentes en el entorno didáctico debe responder a formar profesionales altamente capacitados, comprometidos con el desarrollo social, por lo que es necesario que los docentes estén actualizados permanentemente en una formación continua basada en prácticas y proyectos innovadores, que permitan compartir experiencias y soluciones entre sus pares.

Al mismo tiempo, estos procesos deben ser incentivados en las instituciones educativas, para que los docentes puedan capacitarse y socializar, reforzando la autonomía personal y profesional para enfrentar cualquier problema cotidiano.

Para los nuevos profesionales, estos modelos de enseñanza les permitirán ampliar más sus formas de trabajo, de fortalecer su planificación y atender la frustración, la ansiedad, el aislamiento o el sentido de duda que pueda generar su vocación.

De allí la necesidad de que adquieran conocimiento teórico y práctico sobre la didáctica general, así como desarrollar competencias que les permita desenvolver mejor su labor docente, más allá de la mera transmisión de contenidos en el aula de clase.

Objetivos de la didáctica general

La didáctica se encarga de los principios y normas que regulan la actividad docente, de manera que, es indispensable desarrollar objetivos en competencias generales y competencias específicas, adecuándolas a la realidad del entorno social.

Entre esto tenemos:

- Capacitar a los docentes por medio de un contenido curricular, adecuándose al entorno social.
- Orientar una metodología de enseñanza de acuerdo a la edad de los alumnos, con esto las actividades que realizará estarán bien enfocadas para la consecución del conocimiento.
- Adaptar los contenidos programáticos a las necesidades de los alumnos. Esto permitirá una continuidad en los procesos de enseñanza.
- Realizar actividades teórico-práctica para medir los alcances en el proceso de enseñanza en los alumnos, esto permitirá mayor oportunidad de rectificación o recuperación en su proceso de aprendizaje.
- Fomentar actividades escolares para que el alumno pueda desenvolverse dentro de su entorno, evitando así el rechazo ya sea por alguna condición o impedimento.
- Tener capacidad de motivación e innovación dentro del grupo de trabajo.
- Desarrollar actividades de formación permanente para fortalecer las debilidades de los profesores.

Relación entre pedagogía y didáctica

A pesar de que la pedagogía y la didáctica presentan dos concepciones diferentes, han estado vinculadas estrechamente en la educación. Algunos teóricos afirman que la didáctica es una rama esencial en la pedagogía, mientras que otros plantean que la pedagogía es una ciencia que se encarga de estudiar la educación. Un tercer grupo, afirma que la didáctica es una disciplina que favorece el aprendizaje.

La pedagogía es una ciencia de la educación que se encarga de estudiar métodos y procesos de enseñanza y aprendizaje. La didáctica es una disciplina que se encarga de aplicar los conceptos y principios pedagógicos en la práctica docente. En otras palabras, la didáctica se orienta por ideas pedagógicas para desarrollar estrategias de enseñanza efectivas.

Zambrano (2016), señala que la pedagogía es una ciencia que estudia la educación. Mientras que Mallart (2001), define la educación como una ciencia que estudia la esencia y tendencia del proceso formativo. Es decir, por medio de reflexiones o teorías que conciben ese pensamiento.

Dentro de los modelos epistemológicos, la pedagogía viene a ser representada en las corrientes filosóficas desde la hermenéutica, fenomenología, pragmática, filosofía social y filosofía crítica. En tanto, la didáctica se encuentra enmarcada por el socioconstructivismo, la psicología genética, el cognitivismo y el conexionismo.

Es por ello que, la pedagogía se enfoca en la enseñanza y su propósito en la acción educativa, mientras que la didáctica establece la relación aprendizaje-enseñanza.

Zambrano (2019) aclara que “la didáctica es una disciplina que favorece el aprendizaje y ha construido un sistema sobre tres ejes esenciales: profesor, alumno y saber” (p.81). Por lo que la pedagogía hace posible que el individuo tenga libertad ya sea en el plano biológico como social. En ese sentido, el conocimiento se adquiere por medio de momentos que representan el sentido de acción pedagógica.

Sobre el asunto, hay teóricos que consideran la pedagogía como una ciencia, ya que tiene su propio objeto de estudio, y se encarga de organizar, orientar, dirigir y estructurar un proceso formativo para un proceso integral del ser humano.

En resumen, la pedagogía provee el marco teórico y la didáctica se encarga de la aplicación práctica en el aula. Son dos campos estrechamente relacionados con el objetivo común de mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

Relación entre educación e instrucción

La enseñanza y el aprendizaje han estado ligados desde sus inicios a la instrucción, por lo que responden a un modelo más humanista donde se adquiere conocimiento y habilidades.

En ese sentido, la educación se refiere al proceso integral en el desarrollo de las personas, que incluye el aprendizaje de conocimientos, habilidades y valores. Mientras que la instrucción se enfoca más en la transmisión de conocimientos y destrezas específicas. La educación se encarga de formar al estudiante de manera integral, en tanto la instrucción, está orientada a objetivos puntuales del aprendizaje.

Aunque estén estrechamente relacionadas, la educación es un concepto más amplio que incluye a la instrucción. La instrucción es una parte importante de la educación, pero la educación no se limita a la instrucción. En otras palabras, la educación es el fin y la instrucción el medio para alcanzarlo.

Aunque exista alguna ambigüedad en estas dos concepciones, conviene preguntar ¿Es lo mismo educar que formar?, la respuesta puede generar más imprecisiones, pues educar es instruir, por lo que instruyendo se educa.

La educación se avoca al proceso de formación, mientras que la instrucción es el desenvolvimiento de este proceso. Al hablar de instrucción hacemos referencia al caudal de conocimientos adquiridos a través del desarrollo de habilidades, destrezas y hábitos que conduce a un propósito.

De la Torre (1993, citado por Mallart, 2001), define la instrucción como “el aprendizaje interiorizado que contribuye a la construcción del pensamiento de forma eficiente” (p.19). Dicha construcción se ejecuta por medio de estrategias cognoscitivas y valores culturales que permiten la formación de hábitos intelectuales en el alumno.

En la educación, es indispensable desarrollar procesos en los estudiantes que les permitan aprender, pensar, sentir y actuar en cualquier situación. Esto se debe a que la educación expone sentimientos, convicciones, voluntad y carácter general.

Al mismo tiempo, representa la acción orientadora en la formación humana, por lo que sus valores se nutren y son capaces de emitir opiniones y decisiones.

Componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje

La enseñanza se encarga de orientar y dirigir el aprendizaje. Es por ello, que el docente ejecuta su planificación por medio de métodos que permitan identificar las causas de un problema y enfocar su orientación en la búsqueda de soluciones, basadas en experiencias didácticas que facilita la socialización con su entorno.

El proceso puede resultar complejo ya que abarca distintos niveles de escolaridad, por lo que el docente tiene que orientar su enseñanza-aprendizaje a estimular a los estudiantes, a que exploten todo su potencial, para que interactúen en situaciones y puedan adquirir el conocimiento.

La enseñanza es un acto didáctico, así lo relata Titone (1996, citado por López et al. 2016), siendo “un acto esencialmente comunicativo de intercambio bidireccional, por lo que el docente debe aplicar componentes que brinden mayor oportunidad de aplicar la enseñanza” (p.94).

Algunos componentes que permiten este proceso son:

- **Objetivos:** Representaciones de carácter didáctico que permiten formular el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, es una guía que permite la planificación del aprendizaje.
- **Contenidos:** Son los conocimientos que adquieren los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los contenidos abarcan

diferentes tipos, siendo estos conceptuales (áreas del saber), de contenidos procedimentales (saber hacer) y de contenidos actitudinales (saber ser).

Para el docente, el contenido es la base fundamental de su planificación, siendo un proceso de formación integral en los alumnos.

- **Métodos:** Es un procedimiento que se emplea para alcanzar un objetivo, por lo que durante su ejecución pueden establecerse estrategias que fortalezcan el aprendizaje.

Cabe destacar que los métodos se basan en experiencias personales y se clasifican de acuerdo al tipo de investigación en: Método científico, basado en la observación, experimentación, medición, formulación y análisis; método deductivo, a través del razonamiento y deducción; método del ritmo, empleado por las mujeres cuando establecen su periodo fértil; método inductivo, basado en la inducción para obtener resultados; y método de sustitución, usado en el área de la matemática para resolver ecuaciones.

- **Medios:** Elementos que permiten desarrollar la planificación docente a través de herramientas que facilitan conseguir los objetivos planteados. El docente se apoya en estos recursos para adaptarse a los requerimientos de sus alumnos y que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea fácil y efectivo.
- **Formas de organización y evaluación:** Es un proceso que consiste en la ejecución de herramientas didácticas que permiten una mejor comprensión de lo que se quiere estudiar.

Esto tiene que ver con la asimilación de los conocimientos y la realización de las actividades cognoscitivas, por lo que el docente distribuye su contenido programático de acuerdo a las necesidades de sus alumnos, y promueve diversos métodos de evaluación para que el estudiante se desenvuelva sin ningún contratiempo.

Algunos métodos de evaluación usados por el docente son: trabajos orales, a libro abierto y prácticos. Cada uno de ellos se ajusta a un requerimiento previamente establecido por el docente, por lo que su aplicación se da a través de una formación didáctica que ha adquirido por medio de la enseñanza-aprendizaje.

Por último, el método oral permite que el conocimiento fluya, a libro abierto el estudiante razona y emplea habilidades para la comprensión, mientras que la práctica, está dirigida a la formación de destrezas y hábitos que permite la ejercitación de la mente y el cuerpo.

Conclusión

A modo de conclusión, se puede afirmar que la didáctica general tiene un papel fundamental en los procesos de formación docente y en la mejora de la calidad de la educación en general. La misma se encarga de proporcionar herramientas y técnicas necesarias para planificar, implementar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje efectivos.

La didáctica general facilita la adaptación y el desarrollo de nuevas metodologías de enseñanza para satisfacer las necesidades de la sociedad actual y las demandas del mundo laboral, por lo que garantiza una educación de calidad y forma docentes capaces y comprometidos con su labor educativa.

La realización de este artículo bibliográfico busca garantizar la calidad educativa en todos los niveles, por lo que es fundamental la formación docente para preparar a los educadores en planificación y empleo de nuevos medios y recursos didácticos que enriquezcan el aprendizaje y permitan el abordaje de nuevas temáticas, que se adapten a las nuevas demandas y requerimientos del mundo en el que vivimos.

Referencias bibliográficas

Barco de Surgi, S. (1989). Estado actual de la pedagogía y la didáctica. En Cometta, A. (2017). La Didáctica y su compromiso con la práctica. Una reflexión sobre los saberes docentes. Archivos de Ciencias de la Educación, (11), e021. <https://doi.org/10.24215/23468866e021>

Casasola, W. (2020). El papel de la didáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje universitarios. Revista científica Comunicación. 29 (1). https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1659-38202020000100038&lng=en&nrm=iso&tlng=es

Cometta, A. (2017). La Didáctica y su compromiso con la práctica. Una reflexión sobre los saberes docentes. Archivos de Ciencias de la Educación, (11), e021. <https://doi.org/10.24215/23468866e021>

De la Torre, S. (1993): Didáctica y currículo. Bases y componentes del proceso formativo. En Mallart, J. (2001). Didáctica: concepto, objeto y finalidades. En Sepúlveda, F. y Rajadell, N. (coordinadores) Didáctica general para psicopedagogos. Madrid. España.

López, E.; Cacheiro, M; Camilli, C. y Fuentes, J. (2016). Didáctica general y formación del profesorado. Primera edición. Universidad Internacional de la Rioja. España

Mallart, J. (2001). Didáctica: concepto, objeto y finalidades. En Sepúlveda, F. y Rajadell, N. (coordinadores) *Didáctica general para psicopedagogos*. Madrid. España.

Medina, A. y Salvador, F. (coord.). 2009. *Didáctica general*. Segunda edición. Editorial Pearson – Prentice Hall. España.

Rojas Vargas, A. (2016). Planeamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. En Casasola, W. (2020). El papel de la didáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje universitarios. *Revista científica Comunicación*. 29 (1). https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1659-38202020000100038&lng=en&nrm=iso&tlng=es

Santiviáñez, R. (2016). *Didáctica*. [Trabajo de grado]. Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Perú.

Titone, R. (1966). Metodología didáctica. En López, E.; Cacheiro, M; Camilli, C. y Fuentes, J. (2016). *Didáctica general y formación del profesorado*. Primera edición. Universidad Internacional de la Rioja. España

Vargas, G. (2017). Recursos educativos didácticos en el proceso enseñanza aprendizaje. *Cuadernos hospital de clínicas* (58) 1. 68-74. http://www.scielo.org.bo/pdf/chc/v58n1/v58n1_a11.pdf

Zambrano, A. (2016). Pedagogía y didáctica: esbozo de las diferencias, tensiones y relaciones de dos campos. *Revista Praxis & Saber*. 7 (13). <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=477248173003>

Zambrano, A. (2019). Naturaleza y diferenciación del saber pedagógico y didáctico. *Revista Pedagogía y saberes*. 50. Enero-junio. Universidad Pedagógica Nacional. Colombia.